

**РЕПРОДУКТИВ ЁШДАГИ АЁЛЛАРДА БАЧАДОНДАН АНОМАЛ ҚОН
КЕТИШЛАРДА ЭНДОМТРИЙ ХОЛАТИНИ БАХОЛАШДА
ИНСТРУМЕНТАЛ, КЛИНИК ВА ЦИТОМОРФОЛОГИК МЕЗОНЛАРИ.**

Абдураимов Т.М., Р.Ю.Рузибаев., Р.Х.Каримов., А.А.Ражапов.

РИО ва РИАТМ Хоразм филиали.

Тошкент тиббиёт академияси Урганч филиали.

Маъмун университети.

Мавзунинг долзарблиги: Аденомиозни ташхислашда вагинал ультратовушли текширув ва магнитли-резонанс томографияси каби ноинвазив усуллардан фойдаланишнинг аниқ клиник қўлланилиш кўрсатмаларига эга ва бачадон аденомиози патогенезини яхшироқ ўрганишга қизиқиш уйғотди. Шунга қарамасдан, тадқиқотлар ҳали ҳам касаллик таснифланиши бўйича консенсуснинг йўқлиги сабабли қийинлигича қолмоқда. Магнитли-резонанс томография ва трансвагинал УЗТ таққосланувчи диагностик аниқликка эга. Охири вақтларда интервенцион биопсиянинг минимал усуллари тадбиқ қилинган (Benagiano G, Nabiba M, 2012).

Ишнинг мақсади: ишнинг мақсади сифатида 2024 йил давомида РШТЎИАМ Хоразм филиалига репродуктив ёшдаги аёллардан бачадондан аномал қон кетиш билан мурожаат қилган беморларни УЗД ва магнитли-резонанс томография текширувларидан ўтказиб, инструментал, клиник ва цитоморфологик мезонлари бахоланди.

Олинган натижалар: изланишлар давомида 2024 йил давомида РШТЎИАМ Хоразм филиалига бачадондан аномал қон кетиб келган 80 нафар беморнинг касаллик тарихи, анамнези, клиник-лаборатор ва инструментал текширувлар ўрганилди ва УЗД ҳамда магнитли-резонанс томографияда бачадондан аномал қон кетишларнинг сабаблари аниқланиб, беморларда сурункали касалликларни олдини олиш бўйича чора-тадбирлар олиб борилди.

Хулосалар: хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки клиник, инструментал тадқиқот усуллари асосида бачадон аномал қон кетиши билан оғриган аёлларда эндометрийнинг морфометрик параметрлари аниқланди ва даволовчи шифокорлар томонидан ишлаб чиқилган амалий тавсиялар орқали бачадондан аномал қон кетишининг умумий кўрсаткичи ўртача 35,8%га камайганлиги беморларни ташхислаш ва даволашда ҳам худди шундай қисқаришларга олиб келди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Каримов, Р. Х., Мусаев, У. М., Рузметова, Д. Т., & Султанов, Б. Б. (2023). ВРАЧЕБНЫЕ ОШИБКИ В ПРАКТИКЕ АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ. In *Past and Future of Medicine: International Scientific and Practical Conference* (Vol. 2, pp. 114-117).
2. Karimov, R. X., Tursunov, X. Z., & Ruzmetova, D. T. (2021). Modern approaches to perinatal disease in diabetes in pregnant women. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(12), 173-179.
3. Khasanovich, K. R., & Tulibaevna, R. D. (2021). Ziyaevich TH DISTRIBUTION OF PERINATAL DISEASE IN NEWBORN CHILDREN IN KHORZAM PROVINCE BY CITY AND DISTRICT AND CAUSES OF DEATH. *World Bulletin of Public Health*, 5, 82-85.
4. Рузибаев, Р. Ю., Шейхова, Х. К., & Каримов, Р. Х. (2024). МОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АНОМАЛЬНЫХ МАТОЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ У ЖЕНЩИН, ПРОЖИВАЮЩИХ В ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ. *AMERICAN JOURNAL OF APPLIED MEDICAL SCIENCE*, 2(5), 61-69.
5. Рузибаев, Р. Ю., Шейхова, Х. К., Каримов, Р. Х., & Ражапов, А. А. (2024, December). АНОМАЛЬНЫХ МАТОЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ У ЖЕНЩИН, ПРОЖИВАЮЩИХ В ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ. In *INTERNATIONAL CONFERENCE ON MEDICINE, SCIENCE, AND EDUCATION* (Vol. 1, No. 11, pp. 110-112).
6. Абдураимов Т.М, Р.Ю.Рузибаев, Р.Х.Каримов, & А.А.Ражапов. (2025). РЕПРОДУКТИВ ЁШДАГИ АЁЛЛАРДА БАЧАДОННИНГ НОРМАДА ВА ПАТОЛОГИК ЎЗГАРИШЛАРДАГИ ЭНДОМЕТРИЙ ЭПИТЕЛИАЛ ХУЖАЙРАЛАРНИ МОРФОЛОГИК БАХОЛАШ. *INTERNATIONAL CONFERENCE OF NATURAL AND SOCIAL-HUMANITARIAN SCIENCES*, 2(7), 83–84. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17465250>